

Geglückte Integration?

Missratenenes Experiment?

**St. Galler Hochschule
im Kreuzfeuer der
Werkbund-Meinungen**

Erst hieß er Bildungsbunker, der Neubau der St. Galler Hochschule für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften; Studenten wie Volkmund teilten sich einträchtig in diese nicht eben liebevolle Bezeichnung. Seither allerdings haben die Studenten herausgefunden, daß sich in diesen Bauten, deren Neuzeitlichkeit anfänglich den einen oder andern frösteln ließ, nicht schlecht leben und lernen läßt, und

damit ist die Bezeichnung fast ganz verschwunden. Aufgetaucht sind in der Hochschule dagegen mehr und mehr von den ungegenständlichen Werken zeitgenössischer Künstler, die von Anfang an einen Teil der Baupläne darstellten und die sich anschaffen ließen, weil die schweizerische Wirtschaft auch für die kulturellen Anliegen ein erfreuliches Verständnis (und damit eine offene Hand) zeigte. Wenn

den Gestaltern der Schule vorschwebte, hier eine Integration von modernem Bauen und zeitgenössischer Kunst zu vollziehen, so sind heute bereits so viele der bestellten Werke an Ort und Stelle, daß es möglich sein sollte, sich ein Urteil über Gelingen oder Nichtgelingen der Absicht zu bilden. Was

FORTSETZUNG SEITE 26

Richard P. Lohse, Kunstmaler, Begründer der Zeitschrift „Bauen + Wohnen“: Ich bin erstaunt und betrübt darüber, daß kein Künstler in der Hochschule St. Gallen auch nur ein einziges Mal versucht hat, die Maßwerte der Architektur zu übernehmen und zu integrieren. Das organische Strukturprinzip wurde nur im Bau angewendet, dagegen in der Malerei kein Versuch dazu unternommen.

Johannes Itten, 1919-1923 Baumeister im Weimarer Bauhaus, bis kurz nach dem Krieg Direktor der Zürcher Kunstgewerbeschule: Auch wenn ein Werk echte Ausdrucksform unserer Zeit ist - ist es denn notwendig, der Jugend ständig jene Dinge (Zerrissenheit usw.) vor Augen zu führen, von denen man ja weg will? Nicht was zerreißt, sondern was konzentriert, sollte in einer Schule als Kunst dienen.

Walter Förderer, Basel, Architekt der St. Galler Hochschule: Vieles an dieser Hochschule hat mit Architektur einen Dreck zu tun und stellt reine Zweckmäßigkeit dar. Vielleicht, daß die Treppe im Hauptgebäude und der Bibliothekaufbau echte architektonische Lösungen sind. Eine Integration Architektur-Kunst ist möglicherweise bei den Werken von Tapiés und Alicia Penalba zustande gekommen. Sonst handelt es sich bestenfalls um Synthese.

«Wenn man sieben Semester lang in dieser Atmosphäre leben muß, kann man sich nicht ständig mit den Kunstwerken auseinandersetzen, man müßte sonst draufgehen. Dennoch fühlt der Student, wo er Echem und wo Gekünsteltem gegenübersteht. Wahrhaftigkeit ist etwas Entscheidendes für das Studium. Im Hochschulneubau finden wir ziemlich viel davon und fühlen uns wohl in der Atmosphäre des Neuen» (Votum eines Studenten). Bild: Plastik von Hans Arp.

Bild oben links: «Wir leben in einer gegensätzlichen Welt. Unser Anliegen war es gerade, Gegensätzliches in eine gewisse Harmonie zu bringen. Allerdings sollte es Gegensätzliches sein, das gewissermaßen auf der gleichen Achse, auf dem gleichen Nenner sitzt» (Professor E. Naegeli von der Hochschule St. Gallen). Bild: Plastiken von Alicia Penalba.

«Die Hochschule St. Gallen bietet einen guten Querschnitt unserer allgemeinen Situation mit ihrer Vielfalt und Widersprüchlichkeit in der Architektur, Malerei und Plastik» (Johannes Itten). Bild: Aluminium-Plastik von Umberto Boccioni.

Aufnahmen Herbert Maeder

Geglückte Integration? Mißbratenes Experiment?

Fortsetzung von Seite 11

allerdings einige Kenntnisse auf dem Gebiete moderner Architektur und Kunst voraussetzt.

Doch solche durfte man getrost voraussetzen, als kürzlich der Schweizerische Werkbund in St. Gallen seine Jahresversammlung abhielt und dabei auch Stellungnahm zur Frage der Integration von Architektur, Plastik und Malerei an der Hochschule St. Gallen. DIE WOCHE hat die profilierte Diskussion, die ob diesem Thema entbrannte, mit Interesse verfolgt. Es kann allerdings nicht ihre Aufgabe sein, sie ausführlich wiederzugeben. Darum beschränken wir uns darauf, ein paar Stellen aus einigen Voten,

Professor Alfred Roth, Dozent für Architektur an der ETH: Sicher war das Vorgehen in St. Gallen richtig, dort die Kunst zu Hilfe zu rufen, wo die Architektur mit ihren Mitteln nicht mehr zu genügen vermochte. Die Frage ist nur die, ob der Neubau der Hochschule mit ihrer Fülle von architektonischen Ideen überhaupt so viel Kunst nötig hatte. Nimmt die Kunst hier nicht etwas von der ausdrucksstarken Architektur weg? (Im Hintergrund ein Teil des farbigen Wandteppichs von Ernst Coghuf.)

die uns besonders interessant erschienen, herauszugreifen. Man mag uns deswegen der Simplifizierung beschuldigen. Wohl an – doch geht es ja nicht darum, den Inhalt in extenso wiederzugeben, sondern mehr oder weniger schlaglichtartig zu zeigen, wie interessant ein Gespräch, das sich um moderne Architektur und Kunst dreht, sein kann. Wer weiß, vielleicht fühlt auch der eine oder andere Leser das Bedürfnis, das Gespräch weiterzuführen. Doch möchte die Redaktion darum bitten, daß nur jene Leute sich zu Worte melden, die das Gebäude und die Kunstwerke schon selber gesehen haben, denn keine Aufnahme kann den direkten Eindruck ersetzen.

Architekt Peter Steiger, Mit-Schöpfer des Corn-Gebäudes in Genf: Leider wird bei vielen Bauten Kunst wie eine Tapete nach Fertigstellung des Hauses noch hinzugefügt. Ein glücklicherer Weg wäre es, das Architektenhonorar von Anfang an um einen Prozent der Bausumme, der gewöhnlich für künstlerischen Schmuck vorgesehen wird, zu erhöhen. Auf diese Weise könnte der Architekt in eigener Verantwortlichkeit von Anfang an die Einbeziehung der Kunst planen. Das müßte zu glücklicheren Resultaten führen, als wenn ganz am Schluß noch eine Kunstkommission 'drüber' muß.

▲ **Architekt André Studer, Schöpfer des Zürcher Hochhauses 'Zur Palme':** Die innere architektonische Struktur der St. Galler Hochschule geht über das Konstruktivistische, das Lohse angeführt hat, hinaus in die Tiefe. In der Gotik und im Barock war eine Einheitlichkeit aus

einer Übereinstimmung, einem Gleichklang der Grundhaltungen möglich, die uns Heutigen nicht mehr gegeben ist. Heute sind wir einer unglaublichen Vielfalt der Erkenntnisse und Eindrücke ausgesetzt. Eine künstlerische Gesamtschau muß daraus resultieren.